

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ФАОЛИЯТИ БЎЙИЧА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси, майор

Зокиров Нарзилло Нурилло ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
3-курс курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521458>

Аннотация: Мазкур мақолада профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини самарали амалга оширишда ва ушбу фаолиятни ташкил этилишига тўсқинлик қилаётган муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этишга, ушбу фаолиятни янада такомиллаштиришга хизмат қилувчи таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Профилактика инспектори, жамоат тартиби, жамоат, хавфсизлик, жамоат хавфсизлиги, фуқаролар хавфсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси иши, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи орган ва муассасалар

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверинитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ – тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт – шароитлар яратди.

Айни вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни тақозо этмоқда.

Олиб бораётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт – шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизатсия қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида Президентимиз Ш.М. Мирзиёев томонидан 2017 – йил 7-феврал куни 2017 – 2021 йилларда

Ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Харакатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ 4947-сонли фармони қабул қилинди . Бу фармоннинг иккинчи йўналиши қонунийликни таъминлаш ва суд – ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналиши бўлиб, хусусан бу йўналишда ИИОлари соҳасига ҳам тегишли бандлар белгилаб ўтилган . Масалан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари ходимлари орасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, профилактика қилиш ва бартараф этиш бўйича идоравий назоратнинг замонавий механизмларини жорий этиш белгилаб қўйилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари фаолияти устидан жамоатчилик назорати механизмлари самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлаш асосий вазифалардан бири этиб белгиланди. Ундан ташқари Президентимиз Ш.М. Мирзиёевнинг 2021 – йил 12 – февралдаги ички ишлар органларига бағишланган видеоселектор йиғилишида ҳам бевосита ички ишлар органларининг фаолиятига алоҳида тўхталиб ўтиб, бу соҳада жиноятчилик сони ортиб бораётганлиги, фақат жиноят содир этиб бўлинганидан кейин унга қарши курашиб уни фош этиш билан чекланиб қолинаётганлигини, соҳадаги камчиликлар ва муаммолар, фуқаролар билан мулоқот тўғри йўлга қўйилмаганлигини, фуқароларнинг ички ишлар органлари ходимларига нисбатан ҳурмати ва ишонч йўқолганлиги такидлаб ўтилди. Бундан ташқари ички ишлар органларига тегишли бир нечта қарорлар ишлаб чиқилди. Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди. Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Айниқса, ИИОнинг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчилкка қарши курашиш учун ташкил этилган қўйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Амалга оширилган чора – тадбирлар ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришини таъминлаш , жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка қарши курашиш, жамоат тартибини ва

хавфсизлигини сақлаш масалалари Президентимиз томонидан олиб борилаётган давлат сиёсатида энг муҳим ва устувор ўрин эгаллайди ҳамда бу масала ички ишлар тизимини тубдан ислоҳ қилиш, унинг фаолияти самарадорлигини замонавий босқичга кўтаришдек ғоят мураккаб вазифа доимий равишда кун тартибига қўйиб келинмоқда. Ўтган қисқа давр мобайнида айниқса ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва профилактикаси соҳасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида янги иш буслublари жорий этилди ва бу соҳада яхлит ҳуқуқий тизим яратилди.

Профилактик тадбирлар самарадорлигини ошириш мақсадида жойларда турли бўғинларда ҳокимлар ва шаҳар ички ишлар органлари раҳбарларининг жамоат хавфсизлиги хизмати бўйича ўринбосарлари лавозимлари жорий этилди. Бу соҳада парламент ва жамоатчилик назорати кучайтирилди. Сенат ва маҳаллий кенгашларга масъул шахсларнинг ҳисоботларини танқидий муҳокама қилиш, улар фаолиятини баҳолаш бўйича янги тизим яратилди.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш ҳамд болалар масалалари бўйича республика идоралараро комиссиялари ташкил этилди. Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўзининг қўйидаги фикрларини, яъни, “Жамиятда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг мол мулкани, ҳаёти ва соғлиғини турли кўринишдаги тажовулардан ҳимоя этишда муҳим аҳамият касб этади. Ҳолбуки, мустақилликнинг дастлабки йилларидан давлатимиздаги тинч ва осойишта ҳаётни кўра олмайдиган ғараз мақсадли кучлар борлиги аниқланиб, уларнинг халқимиз тинчлиги ва осойишталигига, миллий қадриятларимизга таҳдид солишга ҳаракат қилгани барчамизга маълум. Бу эса ўз навбатида ҳар бир фуқарода огоҳ бўлишни, давлат органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, шу жумладан ички ишлар органларидан эса ўз фаолиятларини мунтазам такомиллаштириб боришни талаб этади”. Жамиятда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар қандай тажовулардан ҳимоя қилишдек юксак мақсадларга эришиш учун истиқлол йилларида ички ишлар органлари тизимини чуқур ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Жумладан, жиноятчиликнинг олдини олиш мақсадида янги дастур ва режалар амалга оширилмоқда. Ўтказилган ислоҳотлар натижасида жиноятларнинг олдини

олиш фаолиятининг марказий субъекти ҳисобланган профилактика инспекторлари лавозимлари кескин кўпайтирилди, уларнинг ваколатлари кенгайтирилди, хизмат фаолияти такомиллаштирилди. Жумладан, ҳар бир маҳалла, энг олис, чекка қишлоқ овулаларимизгача халқ билан ишлайдиган унинг дарду ғамига ҳамдард, қувонч – ташвишига шерик бўлишга ҳамнафас бўлишга маънавий жиҳатдан қодир профилактика инспекторлари фаолият кўрсатишига имконият яратилди. Республикамиз аҳоли турар жойларида жамоат тартибини ва хавфсизлигини таминлаш, ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, аҳолини ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга қаратилган комплекс тадбирларни узлуксиз амалга ошириш имконига эга бўлган, халқимизнинг ҳаёт тарзи, маънавияти, қадриятлар ва менталитетига мос келадиган бутунлай янги тизимга асос солиниши бу соҳадаги ислоҳотларнинг асосий натижаларидан бири бўлди. 2017 – йил 18 – апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ – 2896 – қарори муаммоларни ечиш мақсадида ислоҳотларни мантиқий давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 – йил 26 – мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора – тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 6196 – сонли фармонига мувофиқ, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси ва олдини олиш бўйича фаолиятини тубдан такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмаларининг зиммасига ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш йўналишларини амалга оширишнинг энг муҳим вазифалари белгиланди.

Ички ишлар органларида профилактик ҳисобда турган шахсларга тарбиявий тушунтириш ишларини олиб бориш жараёнида уларга нисбатан аҳолига тузатишни барча воситаларини самарали йўналишда қўллаш, профилактик чора – тадбирларини оширилишини тақозо қилади.

Жамият тарақиётининг объектив қонуниятлари ва уларни тақозо этувчи омилларнинг алоқадорликда мамлакатдаги, унинг маъмурий ҳудудларидаги жамоат тартиби ва хавфсизлигига таъсири уларнинг мазмун – моҳиятидан келиб чиқиб ижобий ва салбий хусусиятга эга бўлиши мумкин. Шунинг учун ички ишлар органлари мунтазам равишда

тизимли ҳолда ушбу қонуниятларни ва омилларни ўз вақтида аниқлашлари, мониторинг олиб боришлари ва унинг натижалари бўйича: а) жамоат тартиби ва хавфсизлигига таъсир этувчи омиллардан ички ишлар органлари ушбу жараёни бошқаришда самарали фойдаланишга; б) жамоат тартиби ва хавфсизлигига таъсир қилувчи омилларни эса ички ишлар органлари амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида ва тартибда бартараф этиш, зарарсизлантириш чораларини амалга оширишлари талаб қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таминлаш – Юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигини гарови” // Тошкент “Ўзбекистон”- 2017
2. Ш.М. Мирзиёев “Буюк келажакимизни март ва оилӣ жаноб халқимиз билан бирга қураимиз”. Т. 2017й
3. Ш.М. Мирзиёев “Ички ишлар органлари фаолияти, тизимда мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиқболдаги вазифалар”га бағишланган йиғилишдаги ма’рузаси. 2017 йил 9 феврал.
4. Ш.М. Мирзиёев Миллий тараққиёт йўлимизни қат’ият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. 2017 йил.
5. Ш.М. Мирзиёев “Инсон манфаатларини таминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилинмоғи зарур”-2017йил 9 февралдаги селектор йиғилиш ма’рузаси
6. Ш.М. Мирзиёев Ўзбекистон Республикасини Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанала маросимдаги ма’рузаси. 2016 йил 7 декабр
7. Ш.М. Мирзиёев Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши лозим. Т. 2017 й ИИ. Қонун ва норматив ҳуқуқий ҳужжатлар.
8. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси -Т 2023
9. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни. 2023 йил
10. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни.
11. . Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида”ги 4947-сонли фармони.

12. . Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сонли Фармони